

ЖИСМОНИЙ ШАХСНИНГ ТЎЛОВГА ҚОБИЛИЯТСИЗЛИГИ ТЎҒРИСИДАГИ ИШЛАРНИ СУДДА КЎРИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Асқар Мамараимов

Тошкент шаҳар судининг судьяси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11059925>

Аннотация: иқтисодий судлар етарли асослар мавжуд бўлганда, жисмоний шахснинг тўловга қобилиятсизлик тўғрисида иш қўзғатиш, иш юритиш жараёнининг амалдаги қонунчилик меъёрларига мувофиқ амалга оширилишини назорат қилиш, белгиланган тартиб-таомиллардан бирини тайинлаш, иш юритиш жараёнида иштирокчилар ўртасида юзага келган низоли масалаларни кўриб чиқиш, молиявий бошқарувчининг якуний ҳисоботига асосан жисмоний шахснинг тўловга қобилиятсизлиги тўғрисидаги иш бўйича иш юритишни тугатиш ёки қарздорнинг мажбуриятларини тўлиқ бажариш ва уни соғломлаштириш имкони бўлмаганда, ушбу мажбуриятларни бажарилган деб ҳисоблаб, қарздорни мажбуриятларни бажаришдан озод қилиб, иш юритишни тамомлаш тўғрисида ажрим қабул қилиш каби ваколатларни амалга оширади.

Миллий иқтисодиётни ислоҳ қилиш ва янада либераллаштириш, тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш ва иқтисодий ночорликнинг олдини олиш мустақилликнинг дастлабки йилларидан бошлаб амалга оширилаётган ислохотларнинг асосий йўналишларидан бири бўлган бўлса, сўнгги йилларда соҳадаги ислохотлар янада жадаллик билан амалга оширилмоқда.

Ушбу йўналишда ислохотларнинг изчил олиб борилиши корхона ва ташкилотлар ҳамда тадбиркорлик субъектларининг молиявий жаҳатдан ночор аҳволга тушиб қолиши оқибатида тўловга қобилиятсизлик ҳолати юзага келишининг олдини олувчи муҳим жараён ҳисобланади.

Мамлакатимизда банкротлик соҳасидаги ижтимоий муносабатларни тартибга солишга қаратилган “Банкротлик тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни дастлаб 1994 йил 5 майда қабул қилинган эди.

Мазкур қонун соҳада юзага келадиган ижтимоий муносабатларни ҳар томонлама тартибга солиш имконини бермаганлиги ҳамда бозор муносабатлари шиддат билан ривожланаётганлиги муносабати билан 2003 йил 24 апрелда мазкур қонун янги таҳрирда қабул қилинган. Шундан сўнг қонунга соҳани ҳуқуқий тартибга солишни такомиллаштиришга қаратилган бир қатор ўзгартиш ва қўшимчалар киритилди.

Бироқ, жамиятда иқтисодий муносабатларнинг жадаллик билан ривожланиши нафақат юридик шахслар, корхона ва ташкилотлар, балки бевосита жисмоний шахслар ўртасида ҳам кредит муносабатлари, анъанавий ва онлайн шаклда тузиладиган шартномаларга асосланган қарз ҳамда олди-сотди муносабатларининг ривожланиши объектив ёки субъектив сабаб билан уларнинг мавжуд қарздорликларини тўлашга ёхуд солиқлар ва йиғимлар бўйича ўз мажбуриятларини бажаришга қодир эмаслиги сабабли тўловга қобилиятсизлигини келтириб чиқариши мумкинлигини кўрсатди. Мазкур ҳолатда амалдаги қонунчиликда жисмоний шахсларнинг тўловга қобилиятсизлиги билан боғлиқ ижтимоий муносабатлар ҳуқуқий жиҳатдан тартибга солинмаган эди.

Ўзбекистон Республикасининг 2022 йил 12 апрелда қабул қилинган “Тўловга қобилиятсизлик тўғрисида”ги Қонуни (кейинги ўринларда матнда Қонун деб

юритилади) да юридик шахслар ва якка тартибдаги тадбиркорлар билан бирга жисмоний шахсларнинг тўловга қобилиятсизлиги соҳасидаги муносабатларнинг ҳам ҳуқуқий жиҳатдан тартибга солиниши ўз ифодасини топди. Мазкур қонуннинг бевосита жисмоний шахсларнинг тўловга қобилиятсизлиги масалаларига бағишланган 14-боби 2023 йил 1 январидан эътиборан амалга киритилди.

Қайд этилган қонуннинг қабул қилиниши юридик шахслардан ташқари, жисмоний шахсларнинг тўловга қобилиятсизлиги тушунчаси, унинг асосий аломатлари, жисмоний шахсга нисбатан тўловга қобилиятсизлик тўғрисида иш қўзғатиш асослари ва мезонлари, ушбу жараёнда қўлланилиши мумкин бўлган тўловга қобилиятсизлик таомиллари, келишув битими тузиш, қарздорни мажбуриятдан озод қилиш тартиби, кредитор, қарздор ва молиявий бошқарувчининг ҳуқуқлари ва мажбуриятлари, ишни судда кўриб чиқиш тартиби, муддатлари ва суднинг ваколатларини белгилаб берди.

Бир қарашда жисмоний шахснинг тўловга қобилиятсизлиги ва банкротлиги бир хил маънони англатадиган тушунчалардек кўринсада, амалдаги қонунчилик таҳлили ҳамда олимларнинг бу борадаги фикрларига мурожаат қилиш уларнинг орасида фарқ мавжудлигини кузатиш имконини беради.

Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги “банкротлик” ва “тўловга қобилиятсизлик” атамалари ўртасида қатъий фарқни белгиламаган бўлсада, кўп ҳолларда бу атамалар назарияда ҳам, амалиётда ҳам бир маънода қўлланилмайди¹. Адабиётларда бу атамаларнинг маъно-мазмунига бағишланган фикр-мулоҳазалар билдирилган ва ягона ёндашув мавжуд эмас².

Ҳуқуқшунос олимлар Ф.Отахонов ва Ф.Ибратоваларнинг фикрича, бу ўринда қарздор корхонанинг судгача бўлган аҳволини ночор сўзи билан ифодалаб, хўжалик суди қарори билан корхона банкрот деб эътироф этили-шини фарқлаш лозим. “Банкрот” атамаси эса фақат суднинг ҳал қилув қароридан сўнг корхонага нисбатан қўлланиши мумкин³.

Юқоридаги илмий назариялар ҳамда амалдаги қонунчилик мазмун-моҳиятидан ҳам англаш мумкинки, тўловга қобилиятсизлик банкротликка нисбатан бирмунча кенгроқ тушунча бўлиб, банкротлик тўловга қобилиятсизликнинг таркибий ва ажралмас қисмини ташкил қилувчи таомил ҳисобланади.

Тўловга қобилиятсизлик соҳасидаги миллий қонунчилик ва шаклланган амалиётга таянган ҳолда айтиш мумкинки, тўловга қобилиятсизлик, жумладан жисмоний шахснинг тўловга қобилиятсизлиги жараёни, асосан, кредитор, қарздор ва суд бошқарувчиси, қолаверса ваколатли давлат органи ҳамда жараёнга жалб этилган бошқа шахсларнинг иштирокида ва ҳамкорлигида амалга ошириладиган жараён бўлиб ҳисобланади.

¹ Раҳмонқулов Ҳ.Р., Гулямов С.С. Корпоратив ҳуқуқ. Ҳуқуқшунослик олий ўқув юртлари учун дарслик. – Т., ТДЮИ, 2007. – 373-б.

² Шершеневич Г.Ф. Конкурсное право. – Казань, 1898. – С. 140; Ткачев В.Н. Актуальные проблемы несостоятельности (банкротства) в современном российском праве: дисс. ... канд. юрид. наук. – М., 1999. – С. 139; Попондопуло В.Ф. Конкурсное право. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства): Учеб. пособие. М.: Юристъ, 2001. – С. 27; Телюкина М.В. Комментарий к Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)». – М, 2003. – С. 14.

³ Отахонов Ф.Ҳ., Ибратова Ф.Б. Хўжалик судларида банкротлик ишларини кўришнинг ўзига хос хусусиятлари. Монография. – Т.: ТДЮИ, 2013. – 22-б.

Бу жараёнда суднинг роли ва вазифаси кўпроқ тартибга солувчи ва назорат қилувчи сифатида намоён бўлади. Етарли асослар мавжуд бўлганда, иқтисодий судлар тўловга қобилиятсизлик тўғрисида иш қўзғатиш, иш юритиш жараёнининг амалдаги қонунчилик меъёрларига мувофиқ амалга оширилишини таъминлаш ва назорат қилиш, иш ҳолатларидан келиб чиқиб, белгиланган тартиб-таомиллардан бирини тайинлаш, иш юритиш жараёнида иштирокчилар ўртасида юзага келган низоли масалаларни суд мажлисида муҳокама қилиш ҳамда молиявий бошқарувчининг якуний ҳисоботига асосан қарздорнинг барча кредиторлари талаблари қаноатлантирилган тақдирда, жисмоний шахснинг тўловга қобилиятсизлиги тўғрисидаги иш бўйича иш юритишни тугатиш ёки қарздорнинг мажбуриятларини тўлиқ бажариш ва уни соғломлаштириш имкони бўлмаганда эса, ушбу мажбуриятларни бажарилган деб ҳисоблаб, қарздорни мажбуриятларни бажаришдан озод қилиб, иш юритишни тамомлаш тўғрисида ажрим қабул қилиш каби ваколатларни амалга ошириши фикримизнинг ёрқин исботидир. Хусусан, жисмоний шахснинг тўловга қобилиятсизлиги тўғрисидаги иш Қонунда назарда тутилган аломатлар мавжуд бўлган тақдирда фақат суд томонидан қўзғатилиши мумкин.

Қарздор жисмоний шахснинг тўловга қобилиятсиз деб топиш тўғрисидаги ариза келиб тушган кундан эътиборан беш кундан кечиктирмай судья аризани қабул қилиш ва тўловга қобилиятсизлик тўғрисидаги ишни қўзғатиш ёхуд аризани қабул қилишни рад этиш ёки қайтариш ҳақидаги ажримни чиқаради.

Жисмоний шахснинг тўловга қобилиятсизлиги тўғрисидаги ишни қўзғатиш ҳақидаги ажримда суд қарздор жисмоний шахснинг зиммасига суднинг ажрими олинган кундан эътиборан ўн беш кунлик муддат ичида судга ушбу Қонунда назарда тутилган хужжатларни илова қилган ҳолда ёзма фикрини тақдим этиш мажбуриятини юклайди. Хорижий мамлакатлар тажрибасида ҳам жисмоний шахснинг тўловга қобилиятсизлиги жараёнининг суд томонидан тартибга солиниши, мазкур тоифадаги ишларнинг судда кўрилиши бўйича турли ёндашувлар мавжудлигини кузатиш мумкин. Тўловга қобилиятсизлик тўғрисидаги қонунчилик таҳлили шундай хулоса қилиш имконини берадики, банкротлик тўғрисидаги ишларни кўришда судлар фуқаролик ишларини юритиш соҳасига тааллуқли масалалар билан бирга, тўловга қобилиятсиз қарздорнинг молиявий-хўжалик фаолиятига алоқадор бўлган жуда кенг доирадаги масалаларни кўриб чиқиш ҳуқуқига эга бўлади⁴.

Тўловга қобилиятсизлик тўғрисидаги ишларни юритишнинг юридик табиати ва мазкур тоифадаги ишларнинг кўриб чиқилишида судларнинг роли ҳақидаги қарашлар турли асослар ва концепцияларга таянади. Хусусан, шундай нуқтаи-назар мавжудки, унга кўра, банкротлик тўғрисидаги ишлар ўзида фуқаролик-ҳуқуқий ва оммавий-ҳуқуқий низолардан келиб чиқувчи муносабатларни мужассамлаштирган алоҳида тоифадаги ишлар туркумига тааллуқли ҳисобланади⁵.

Бошқа олимлар фикрига кўра, банкротлик иши бўйича суд ишларини юритиш даъво тартибида иш юритиш каби жараён ҳисобланса, суд томонидан қарздорга нисбатан белгиланган тартиб-таомиллардан бири қўлланилганидан кейинги ҳаракатлар ижро

⁴ Карелина С.А. и др. Несостоятельность (Банкротство). Учебный курс. В 2-х т. – М.: Статут, 2019. Т.1. С. 365.

⁵ Попов А.В. Особенности судебного процесса по делам о банкротстве // Судебно-арбитражная практика Московского региона. Вопросы правоприменения. 2004. № 3. С. 58

иши юритишнинг ўзига хос кўринишга эга бўлган тугатиш жараёни бўлиб ҳисобланади⁶.

А.М.Синякинанинг фикрича, тўловга қобилиятсизлик (банкротлик) тўғрисидаги ишларнинг юридик табиатини суд ишларини юритишнинг мавжуд анъанавий турлари доирасида аниқлаб бўлмайди ва ушбу тоифадаги ишларни юритиш жараёнида суд томонидан иш юзасидан қарор қабул қилинганга қадар келиб чиқадиган муносабатларнинг хилма-хиллиги уни оммавий-ҳуқуқий иш юритиш тартибининг алоҳида кўриниши деб ҳисоблаш имконини беради⁷.

Тўловга қобилиятсизлик (банкротлик) тўғрисидаги ишларнинг судларда кўрилиши И.В.Зуева фикрича, суд ишларини юритиш тушунчасини инобатга олган ҳолда, тўловга қобилиятсизлик (банкротлик) ишларини юритиш суд ишларини юритишнинг алоҳида кўриниши, суд жараёнининг ўзига хос тури ҳисобланади ва бу процессуал қонунчиликда ушбу тоифадаги ишларни юритиш алоҳида бобда акс эттирилганлигида намоён бўлади⁸. Ушбу соҳада илмий изланишлар олиб борган рус олимлари М.В.Телюкина⁹ ва О.Ю.Скворцов¹⁰ ҳам ушбу фикрни қўллаб-қувватлайдилар.

Жисмоний шахснинг тўловга қобилиятсизлиги тўғрисидаги ишни юритиш жараёнида молиявий бошқарувчи ўзи мустақил равишда ёки тегишли мутахассисларни ишга жалб қилган ҳолда қарздор жисмоний шахснинг тўлов қобилиятини тиклаш ёки унинг мол-мулкларини сотиш орқали кредиторлар талабларини мутаносиб равишда қаноатлантиришга қаратилган молиявий таҳлил ва ташкилий чора-тадбирларни амалга оширсан, суд молиявий бошқарувчининг хулосаларини ўрганиб чиққан ҳолда, қонуний асослар мавжуд деб ҳисоблаган тақдирда, жисмоний шахсни тўловга қобилиятсиз деб топиш ҳақидаги аризани қаноатлантириши ва унга нисбатан тегишли тартиб-таомиллардан бирини танлаши ёхуд жисмоний шахсни тўловга қобилиятсиз деб топишни рад этиши мумкин.

Хусусан, Қонунга кўра суд кўйидаги ҳолларда жисмоний шахсни тўловга қобилиятсиз деб топиш тўғрисидаги аризани қаноатлантиришни рад этиш ҳақида қарор қабул қилиши мумкин:

- жисмоний шахсни тўловга қобилиятсиз деб топиш тўғрисида бошқа иш мавжуд бўлса;
- жисмоний шахснинг тўловга қобилиятсизлиги аломатлари мавжуд эмаслиги аниқланса;
- Қонун 200-моддасининг тўртинчи қисмида кўрсатилган асослар, яъни пул мажбуриятлари ёки солиқлар ҳамда йиғимларни тўлаш бўйича мажбуриятлар умумий суммасининг ўн фоизидан кўпроғи бундай мажбуриятлар бажарилиши керак бўлган кундан эътиборан бир ойдан ортиқ вақт давомида бажарилмаганлиги, жисмоний шахс

⁶ Гражданский процесс: Учебник / Под ред. В.А. Мусина, Н.А. Чечиной, Д.М. Чечета. М., 2000. С. 459; Бутнев В.В. Арбитражный процесс как форма разрешения экономических споров в Российской Федерации // Теоретические проблемы правового регулирования хозяйственной деятельности в условиях рыночных отношений. Мн., 1998. С. 270.

⁷ Синякина А.М. Процессуальные особенности рассмотрения арбитражным судом дел о несостоятельности (банкротстве): Автореф. дис... канд. юрид. наук. М., 2004. С. 6.

⁸ Зуева И.В. Судопроизводство по делам о несостоятельности (банкротстве) // Вестник Арбитражного суда Западно-Сибирского округа. 2005. № 2. С. 45.

⁹ Телюкина М.В. Комментарий к Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)». М., 2003. С. 113.

¹⁰ Скворцов О.Ю. Соотношение законодательства о несостоятельности (банкротстве) и арбитражного процессуального законодательства // Арбитражный и гражданский процесс. 2003. № 8. С. 30, 31.

қарзининг миқдори унинг мол-мулки қийматидан ортиқ бўлганлиги, ижрога доир иш юритишни жисмоний шахсда мол-мулк мавжуд эмаслиги муносабати билан тугатиш тўғрисида қарор мавжудлиги ҳолатлари аниқланмаганда;

- кредиторнинг ёки тегишли ваколатли органнинг аризасида кўрсатилган талаблар тўловга қобилиятсизлик тўғрисидаги ариза берилган санада суднинг қонуний кучга кирган қарори билан тасдиқланмаган бўлса ҳамда кредитор ёки тегишли ваколатли орган ва жисмоний шахс ўртасида даъво иши тартибида ҳал этилиши лозим бўлган ҳуқуққа оид низо мавжуд бўлса.

Бундан ташқари, қонунчилик тўловга қобилиятсизлик тўғрисидаги ишни юритиш жараёнида суд томонидан қарздор жисмоний шахсга, шунингдек ишда иштирок этаётган бошқа иштирокчиларга таъсир кўрсатилишининг ҳуқуқий асосларини белгилаб берган. Бунда тўловга қобилиятсизлик тўғрисидаги иш қўзғатилганидан сўнг қарздор жисмоний шахснинг маълум бир ҳаракатлари кредиторлар йиғилиши ёки кредиторлар кўмитасининг розилиги билан амалга оширилса, маълум бир ҳаракатларни амалга ошириш ҳуқуқи эса суд томонидан чекланади ёки суднинг ажримига асосан амалга оширилади.

Жумладан, қарздор жисмоний шахс қарзни таркибий жиҳатдан ўзгартириш тартиб-таомилини амалга ошириш жараёнида базавий ҳисоблаш миқдорининг қирқ бараваридан ошмаган миқдордаги мол-мулкни, қимматли қоғозларни, устав фондидаги улушларни ва транспорт воситаларини тўғридан-тўғри ёки билвосита бошқа шахсга ўтказиш ёхуд сотиб олишга қаратилган битимлар, ссудалар олиш ва бериш, кредитлар олиш, кафилликлар ва кафолатлар бериш, талаб қилиш ҳуқуқидан бошқа шахс фойдасига воз кечиш, қарзни ўтказиш, шунингдек жисмоний шахснинг мол-мулкни ишончли бошқарувга топшириш ҳақидаги ва мол-мулкни гаровга бериш ҳақидаги битимларни кредиторларнинг розилиги билан тузиши мумкин.

Иш юритиш жараёнида қарздорга махсус ҳисоб рақам очишга ва ундаги маблағларни молиявий бошқарувчининг розилигисиз тасарруф этишга рухсат берилиши мумкин бўлиб, ушбу ҳисоб рақам орқали тасарруф этилиши мумкин бўлган пул маблағлари миқдори кредиторлар йиғилиши томонидан белгиланиб, суд томонидан тасдиқланади. Кредиторлар йиғилиши жисмоний шахс томонидан пул маблағларини тасарруф этиш юзасидан амалга ошириладиган операцияларнинг энг кўп миқдорини белгиламаганда ёки қарздор жисмоний шахс белгиланган миқдордан қаноатланмаганда, бундай миқдор қарздор жисмоний шахснинг аризасига кўра суд томонидан белгиланиши ва тасдиқланиши мумкинлиги, суд ушбу энг кўп миқдорни кўпайтириш ҳуқуқига ҳам эгаллиги суднинг жисмоний шахснинг тўловга қобилиятсизлиги тўғрисидаги иш иштирокчиларига таъсир кўрсатишининг усулларида бири ҳисобланади.

Қолаверса, суд жисмоний шахснинг қарзини таркибий жиҳатдан ўзгартириш режасини кўриб чиқиш натижаларига кўра, жисмоний шахснинг қарзини таркибий жиҳатдан ўзгартириш режасини тасдиқлаш тўғрисидаги ажрим ёки жисмоний шахснинг қарзини таркибий жиҳатдан ўзгартириш режасини тасдиқлашни рад этиш ва жисмоний шахсни банкрот деб топиш ҳамда унинг мол-мулкни сотиш тартиб-таомилини жорий этиш тўғрисидаги қарорлардан бирини қабул қилиши ҳам фикримизнинг исботидир.

Қарздор жисмоний шахсни банкрот деб топиш ва унинг мол-мулкни сотиш тартиб-таомилини амалга ошириш жараёнида кредиторнинг кредиторлар талаблари реестрига

киритиш учун белгиланган муддатда узрли сабабларга кўра билдирилмаган талаблари молиявий бошқарувчи томонидан кредиторларнинг талаблари реестрига киритилмаганда ёки кредитор реестрининг талабларни қаноатлантириш навбатидан норози бўлган ҳолларда судга мурожаат қилишга ҳақлилиги ва ушбу масала суд томонидан ҳал этилиши суднинг жараёндаги тартибга солувчи, яъни регуляторлик функциясини ифодалайди.

Шунингдек, қонунчиликда жисмоний шахснинг тўловга қобилиятсизлиги тўғрисидаги иш бўйича тарафлар ўртасида тузиладиган келишув битимининг суд томонидан тасдиқланиши тартибининг белгиланганлиги ва бунинг оқибатида иш юритиш тугатилиши мумкинлиги ушбу жараённинг иш бўйича муҳим аҳамиятга эга эканлигини англатиши билан бирга, унинг қонун талабларига зид бўлмаслиги ҳамда учинчи шахсларнинг ҳуқуқлари ва қонун билан қўриқланадиган манфаатларини бузмаслигини назорат қилиш функцияси бевосита суднинг зиммасига юклатилади.

Қонуннинг жисмоний шахсларнинг тўловга қобилиятсизлигини тартибга солишга бағишланган 14-боби 2023 йилнинг 1 январидан бошлаб қонуний кучга кирганлиги сабабли бугунги кунда жисмоний шахсларнинг тўловга қобилиятсизлиги билан боғлиқ ишлар суд амалиётида етарли даражада мазмунан кўрилмаганлигини кузатиш мумкин. Ўзбекистон Республикаси Олий судидан олинган статистик маълумотга кўра, 2023 йил давомида иқтисодий судларга жисмоний шахсларни тўловга қобилиятсиз деб топиш юзасидан 4 та аризалар келиб тушган бўлиб, уларнинг 2 таси Наманган вилояти, 2 таси Сирдарё вилояти судларига тақдим қилинган.

Мазкур аризаларнинг 3 таси унда маълум камчиликлар мавжудлиги сабабли Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий процессуал кодексининг 155-моддасига асосан қайтарилган бўлса, 1 таси иш юритишга қабул қилинган.

Унга кўра, аризачи “Т” МЧЖ судга ариза билан мурожаат қилиб, қарздор жисмоний шахс М.О.ни тўловга қобилиятсизлиги тўғрисида иш қўзғатиш, банкротликни тан олиш ва мол-мулкни сотиш тартиб-таомилини қўллаш ҳамда молиявий бошқарувчи номзодини Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлигидан тайинлашни сўраган.

Биринчи инстанция судининг 2023 йил 17 май кунидаги ҳал қилув қарорига асосан аризачининг қарздор жисмоний шахсни банкрот деб топиш тўғрисидаги аризаси қаноатлантирилган, қарздор фуқаро М.О. банкрот деб топилган ва унга нисбатан мол-мулкни сотиш тартиб-таомили бошланган, қарздор жисмоний шахсни банкрот деб топиш ва унинг мол-мулкни сотиш тартиб-таомили олти ой муддатга жорий этилиши белгиланиб, молиявий бошқарувчи сифатида А.Э. тайинланган ва унинг зиммасига Қонунда белгиланган ҳаракатларни амалга ошириш вазифаси юклатилган.

Жисмоний шахснинг тўловга қобилиятсизлиги билан боғлиқ ишлар бўйича суд амалиётида етарли даражада ривожланиб улгурмаган бўлса-да, суднинг мазкур ҳал қилув қарорида ҳам айрим камчиликлар мавжудлигини кузатишимиз мумкин.

Жумладан, Қонуннинг 200-моддасида судга қарздор жисмоний шахсни тўловга қобилиятсиз деб топиш тўғрисидаги ариза берилиши назарда тутилган бўлсада, аризада судга қарздорни банкрот деб топиш тўғрисида талаб ҳам билдирилган.

Ушбу ҳолатда тўловга қобилиятсизлик ва банкротлик тушунчалари бир-биридан фарқ қилиши, қарздор жисмоний шахсга нисбатан дастлаб уни тўловга қобилиятсиз деб

топиш ҳақида судга ариза тақдим қилиниб, ариза суд томонидан қаноатлантирилган тақдирда, унга нисбатан жисмоний шахснинг қарзини таркибий жиҳатдан ўзгартириш тартиб-таомили қўлланилиши қонунчиликда белгиланган бўлсада, суд томонидан аризачининг қарздор жисмоний шахсни банкрот деб топиш тўғрисидаги аризаси қаноатлантирилган ва қарздор банкрот деб топилиб, унга нисбатан тўғридан-тўғри мол-мулкни сотиш тартиб-таомили қўлланилган. Бу ўринда тўловга қобилиятсиз деб топилган қарздор жисмоний шахсга нисбатан уни тўғридан-тўғри банкрот деб топиш ва мол-мулкни сотиш тартиб-таомилини суд томонидан қўллаш қонунчиликда назарда тутилмаганлиги масалаларига суд томонидан етарли даражада эътибор қаратилмаган. Жисмоний шахснинг тўловга қобилиятсизлиги соҳасидаги миллий қонунчилик, бу борадаги хорижий мамлакатлар тажрибаси ва суд амалиётини ўрганган ҳолда, жисмоний шахснинг тўловга қобилиятсизлиги тўғрисидаги ишларни кўришда суд амалиётини такомиллаштириш юзасидан бир қатор таклифлар мавжуд бўлиб, уларнинг амалиётга жорий қилиниши мазкур соҳадаги қонунчиликнинг амалиётда тўғри қўлланилишини таъминлаши билан бирга, жисмоний шахснинг тўловга қобилиятсизлиги соҳасининг келгуси ривожига хизмат қилади:

► Қонуннинг “Жисмоний шахсни тўловга қобилиятсиз деб топиш тўғрисидаги ишни қўзғатиш ва кўриб чиқишнинг ўзига хос хусусиятлари” деб номланган 200-моддаси учинчи қисмида суднинг жисмоний шахсни тўловга қобилиятсиз деб топиш тўғрисидаги ишни кўриб чиқиш натижаларига кўра қабул қиладиган ҳужжатлари кўрсатилган бўлиб, мазкур ҳолатда ишни кўриш якунланмаслиги, қарздор жисмоний шахсга нисбатан тўловга қобилиятсизликнинг Қонунда белгиланган тартиб-таомиллардан бири тайинланиши ёки жисмоний шахсни тўловга қобилиятсиз деб топиш тўғрисидаги аризанинг қаноатлантирилиши рад этилиши мумкинлигини инобатга олиб, Қонун 200-модданинг учинчи қисмидаги “ишни кўриб чиқиш натижаларига кўра” жумлаларини “аризани кўриб чиқиш натижаларига кўра” жумлалари билан алмаштириш;

► Қонун 200-моддасининг бешинчи қисмида жисмоний шахсга нисбатан мерос очилганлиги ҳақида маълумотлар мавжуд бўлган тақдирда, суд жисмоний шахснинг тўловга қобилиятсизлиги тўғрисидаги иш юритишни мероснинг тақдири ҳақидаги масала ҳал қилингунига қадар тўхтатиб туришга ҳақлилиги белгиланган бўлса-да, Қонунда қарздор жисмоний шахс вафот этган ҳолларда, унинг мол-мулки ҳисобидан мажбуриятларини қаноатлантириш тартиби назарда тутилмаганлиги сабабли 200-модданинг бешинчи қисмидан кейин қарздор жисмоний шахс вафот этган тақдирда, мерос масалалари белгиланган тартибда ҳал этилгач, унинг мол-мулки ҳисобидан мажбуриятларини қаноатлантиришни ҳамда меросхўрларни ишга жалб қилишни назарда тутувчи ўзгартиришларни киритиш;

► Қонун 199-моддасининг иккинчи қисмида суд қарори мавжуд бўлмаган тақдирда ҳам судга ариза киритиш ҳуқуқини берувчи ҳужжатлар (алимент ундириш, нотариал тарзда тасдиқланган битимлар, нотариуснинг ижро ёзуви, жисмоний шахс томонидан тан олинган, аммо бажарилмаган пул мажбуриятлари бўйича кредитор тақдим этган ҳужжатлар асосидаги талаблар) кўрсатилган бўлсада, Қонуннинг жисмоний шахсни тўловга қобилиятсиз деб топиш тўғрисидаги аризани қаноатлантиришни рад этиш асосларига бағишланган 202-моддасининг бешинчи хатбошиси “кредиторнинг ёки

тегишли ваколатли органнинг аризасида кўрсатилган талаблар тўловга қобилиятсизлик тўғрисидаги ариза берилган санада суднинг қонуний кучга кирган қарори билан тасдиқланмаган бўлса” мазмунида чегаралаб қўйилганлиги сабабли 202-моддани “талаб мазкур Қонун 199-моддасининг иккинчи қисмида кўрсатилган ҳужжатларга асосланмаган бўлса” мазмунидаги олтинчи хатбоши билан тўлдириш;

► Қонунда қайси ҳолларда жисмоний шахсга нисбатан уни тўғридан-тўғри банкрот деб топиш ва мол-мулкни сотиш таомили қўлланилиши масаласи аниқлаштирилмаганлиги сабабли қарздор жисмоний шахсга нисбатан унинг тўловга қобилиятсизлиги ҳақида иш қўзғатиш тўғрисидаги ариза судга тақдим қилинганида, унинг мол-мулки ва бошқа активларини сақлаб қолиш мақсадида етарли асослар мавжуд бўлганда, унга нисбатан дастлаб жисмоний шахснинг қарзини таркибий жиҳатдан ўзгартириш тартиб-таомили қўлланилиши, ушбу таомилни қўллаш учун етарли асослар мавжуд эмаслиги аниқланганидан кейингина жисмоний шахсни банкрот деб топиш ва унинг мол-мулкни сотиш таомили қўлланилишини таъминлаш мақсадида Қонун 218-моддаси биринчи қисмини “қарздор жисмоний шахс ўзига нисбатан қарзни таркибий жиҳатдан ўзгартириш тартиб-таомилини қўллашни рад этиш, уни банкрот деб топиш ва унинг мол-мулкни сотиш таомилини қўллаш ҳақида мурожаат қилганда” мазмунидаги бешинчи хатбоши билан тўлдириш;

► Қонунда қарздор жисмоний шахс ёки жисмоний шахснинг тўловга қобилиятсизлиги бўйича иш юритишнинг бошқа иштирокчилари томонидан молиявий бошқарувчининг қонуний талабларини бажармаганлик белгиланган тартибда жавобгарликка сабаб бўлиши кўрсатилган бўлсада, унинг ҳуқуқий асоси мавжуд эмаслиги сабабли Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси 215¹-моддасининг биринчи қисми диспозициясини “Корхоналарнинг молия-хўжалик фаолияти тўғрисидаги материалларни мансабдор шахслар томонидан банкротлик тўғрисидаги ишлар бўйича давлат органлари ҳамда суд бошқарувчисига тақдим этмаслик ёки вақтида тақдим этмаслик” мазмунида ўзгартириш.

References:

1. Раҳмонқулов Ҳ.Р., Гулямов С.С. Корпоратив ҳуқуқ. Ҳуқуқшунослик олий ўқув юртлари учун дарслик. – Т., ТДЮИ, 2007. – 373-б;
2. Шершеневич Г.Ф. Конкурсное право. – Казань, 1898. – С. 140; Ткачев В.Н. Актуальные проблемы несостоятельности (банкротства) в современном российском праве: дисс. ... канд. юрид. наук. – М., 1999. – С. 139; Попондопуло В.Ф. Конкурсное право. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства): Учеб. пособие. М.: Юристъ, 2001. – С. 27; Телюкина М.В. Комментарий к Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)». – М, 2003. – С. 14;
3. Отахонов Ф.Ҳ., Ибратова Ф.Б. Хўжалик судларида банкротлик ишларини кўришнинг ўзига хос хусусиятлари. Монография. – Т.: ТДЮИ, 2013. – 22-б.;
4. Карелина С.А. и др. Несостоятельность (Банкротство). Учебный курс. В 2-х т. – М.: Статут, 2019. Т.1. С. 365;
5. Попов А.В. Особенности судебного процесса по делам о банкротстве // Судебно-арбитражная практика Московского региона. Вопросы правоприменения. 2004. № 3. С. 58;

6. Гражданский процесс: Учебник / Под ред. В.А. Мусина, Н.А. Чечиной, Д.М. Чечета. М., 2000. С. 459; Бутнев В.В. Арбитражный процесс как форма разрешения экономических споров в Российской Федерации // Теоретические проблемы правового регулирования хозяйственной деятельности в условиях рыночных отношений. Мн., 1998. С. 270;
7. Снякина А.М. Процессуальные особенности рассмотрения арбитражным судом дел о несостоятельности (банкротстве): Автореф. дис... канд. юрид. наук. М., 2004. С. 6;
8. Зуева И.В. Судопроизводство по делам о несостоятельности (банкротстве) // Вестник Арбитражного суда Западно-Сибирского округа. 2005. № 2. С. 45;
9. Телюкина М.В. Комментарий к Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)». М., 2003. С. 113;
10. Скворцов О.Ю. Соотношение законодательства о несостоятельности (банкротстве) и арбитражного процессуального законодательства // Арбитражный и гражданский процесс. 2003. № 8. С. 30, 31.

